

O'ZBEKISTONNING SUVEREN KREDIT REYTINGI VA MAKROIQTISODIY BARQARORLIGINI S&P GLOBAL RATINGS TAHLILI ASOSIDA BAHOLASH

Mamadaliyev Poziljon Mansurjon o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18325775>

So'nggi yillarda xalqaro reyting agentliklari tomonidan O'zbekistonning suveren kredit reytingini baholashda makroiqtisodiy barqarorlik, fiskal intizom, tashqi qarz dinamikasi va institutsional islohotlar darajasi asosiy mezon sifatida ko'rilmogda. S&P Global Ratings, Moody's va Fitch reyting agentliklari mamlakatning iqtisodiy liberallashtirish jarayonlari, energetika tariflarini bosqichma-bosqich erkinlashtirish, budjet boshqaruvi shaffofligini oshirish hamda oltin-valyuta zaxiralari hajmining kengayishini ijobiy baholamoqda. Xususan, iqtisodiy o'sish sur'atlarining barqarorligi, investitsiya faolligining yuqoriligi, xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlik va qarz portfelining nisbatan qulay tuzilmasi reytingning yaxshilanishiga xizmat qilgan asosiy omillar sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu bilan birga, tashqi qarzning o'sib borishi, to'lov balansidagi taqchilik va global geoiqtisodiy xatarlar reyting barqarorligiga bosim o'tkazuvchi omillar bo'lib qolmoqda.

1-rasm. O'zbekistonning iqtisodiy ko'rsatgichlarini o'zgarish dinamikasi¹

Yuqoridagi 1-rasmda O'zbekiston iqtisodiyotining so'nggi yillardagi va yaqin istiqboldagi dinamikasi aks ettirilgan. Grafikdan ko'rinib turibdiki, pandemiya ta'sirida 2020-yilda real YaIM o'sishi 1,6% gacha pasaygan, biroq keyingi yillarda iqtisodiyot tez tiklanib, 6–6,8% diapazonida barqaror rivojlanmoqda. Bu holat iqtisodiy liberallashtirish, infratuzilma loyihalari, investitsiyalar va ichki talabning yuqoriligi bilan bog'liq. Shu bilan birga, xorijdan kelayotgan pul o'tkazmalar oqimi, davlatning ijtimoiy xarajatlari va qurilish faolligi ham o'sishni qo'llab-quvvatlagan omillar qatoriga kiradi.

Nominal YaIM hajmining 67,3 mlrd dollardan 182,3 mlrd dollargacha bosqichma-bosqich oshishi iqtisodiyotning valyuta hisobida sezilarli kengayayotganidan dalolat beradi. Aholi jon boshiga real o'sish esa 2025-yildan boshlab 4% dan yuqori darajada o'sishi kutilmoqda, biroq keyingi yillarda 3,9% atrofida sekinlashishi ehtimoli mavjud. Bu holat tashqi qarz yukining

¹ S&P Global Ratings ma'lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirilgan.

oshishi, importga yuqori bog'liqlik, energiya tariflari liberallasuvi va global inflyatsion bosimlar bilan bog'liq.

2-rasm. Investitsiya, jamg'arma va eksportning YaIMdagi ulushi tahlili (2019–2028)²

Yuqorida berilgan 2-rasmda investitsiya, jamg'arma va eksportning YaIMdagi ulushi dinamikasi aks etgan bo'lib, unda iqtisodiyotning tarkibiy xususiyatlari yaqqol ko'rinadi. 2019–2024-yillarda investitsiyalar ulushi **32–34%** atrofida shakllangan. Bu O'zbekistonda iqtisodiy o'sish asosan kapital qo'yilmalar hisobiga ta'minlanayotganini ko'rsatadi. Hozirgi real holatda ham infratuzilma, energetika va sanoat loyihalari yuqori investitsion faolligni saqlab qolmoqda. Shu bilan birga, jamg'arma ulushining **27–29%** diapazonida bo'lishi ichki moliyaviy manbalarning qisman yetarli ekanini bildiradi, biroq iqtisodiyot hali ham tashqi moliya resurslariga sezilarli darajada tayanmoqda.

Eng muhim jihat eksport ulushining **25% dan 15% gacha kamayib borishidir**. Bu importning yuqori bo'lishi, energiya resurslari va tayyor mahsulotlar bo'yicha tashqi bog'liqlik, shuningdek, xorijdan pul o'tkazmalari ta'sirida ichki talabning o'sishi bilan izohlanadi. Eksport ulushi pasayishi to'lov balansi barqarorligi va valyuta tushumlari uchun muhim xatar hisoblanadi. Shu sababli iqtisodiy siyosatda **eksport diversifikatsiyasi, qayta ishlash sanoatini kengaytirish va yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotlar ulushini oshirish** strategik ahamiyat kasb etmoqda. Umuman, rasm investitsiya-o'sish modeli kuchli ekanini, ammo tashqi sektor zaifligini ko'rsatmoqda.

S&P Global Ratings 2025-yil 21-noyabrda O'zbekistonning uzoq muddatli (xorijiy va mahalliy valyutadagi) suveren kredit reytingini BB– dan BB darajasiga oshirdi va barqaror (stable) darajada baholadi. Reytingning oshishi mamlakatga tashqi bozorlardan qarz jalb qilishda risk premiyasini kamaytirish, suveren va suverenga bog'liq emitentlar uchun moliyalashtirish shartlarini yaxshilash, shuningdek xorijiy investorlar ishonchini kuchaytirish orqali kapital oqimlarini rag'batlantirish imkonini beradi. S&P Global Ratings O'zbekistonni reytingini ko'tarishini asosiy sabablarini, avvalo, makroiqtisodiy siyosatning bosqichma-bosqich mustahkamlanishi, energetika sektori va tarif islohotlari, shaffoflikning oshishi hamda investitsiya loyihalariga yo'naltirilgan siyosat bilan izohlagan. Bunda oltin narxlarining tez

² S&P Global Ratings ma'lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirilgan.

suratlarda oshishi va buning natijasida xalqaro zaxiralarning 2023–2025-yillarda keskin oshib, 2025-yil oktabr oxiriga \$59 mlrd (YaIMning 44%)ga yetgani tashqi barqarorlikni qo'llab-quvvatlaganligi ta'kidlangan.

Shu bilan birga, reytingning yuqorilashiga 2025–2028-yillarda o'rtacha 6,3% o'sish kutilmalari va subsidiyalarni qisqartirishga xizmat qilgan tarif tuzatishlari ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Biroq davlat qarzining 80%+ qismi xorijiy valyutada ekani va yirik davlat-xususiy sherikchilik loyihalaridan kelib chiqadigan majburiyatlar fiskal xatarlarni oshiruvchi omil bo'lib qolmoqda.

Suveren kredit reytingining oshishi O'zbekistonning xalqaro moliya bozorlarida ishtirokini kengaytiruvchi muhim omil hisoblanadi. Xususan, S&P Global Ratings tomonidan reytingning **BB-dan BB** darajaga ko'tarilishi mamlakat risk premiyasini pasaytirib, xalqaro investorlar tomonidan talab etiladigan daromadlilik (yield)ni kamaytirish orqali qarz jalb qilish shartlarini yaxshilaydi.

Natijada O'zbekistonning suveren va suverenga bog'liq emitentlari uchun Eurobond chiqarish imkoniyatlari kengayadi, moliyalashtirish muddati uzayadi hamda investorlar bazasi diversifikatsiyalanadi. Reytingning yaxshilanishi, shuningdek, mamlakatning institutsional islohotlari va makroiqtisodiy barqarorligiga bo'lgan ishonchni kuchaytirib, portfel investitsiyalari va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimini rag'batlantiradi.